

MUHANDISLIK KOMPYUTER GRAFIKASIDA TUTASHMALAR, ULARNING O'ZIGA XOS TOMONLARI VA AUTOCAD DASTURIDA TUTASHMA BILAN ISHLASHNING MAQBUL USULLARI

Rustamov Umurzoq Qobiljonovich

dotsent v/b, Andijon davlat pedagogika institute

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15234172>

Annotatsiya. Maqolada zamonaviy pedagogikaning dolzarb masalalaridan biri bo'lgan chizmachilik darslarida tutashmalar bajarishning o'ziga hos tomonlari hamda kompyuter dasturlarida innovatsion texnologiyalarni joriy etish ko'rsatib o'tilgan. Ishning maqsadi hayotimizda uchraydigan jixozlarni ishlab chiqilishida tutashmalarni o'rni va ularni grafik dasturlar yordamida bajarish. Chizmachilikda tutashmalarining bajarilishi va ularni AutoCAD dasturida ishlanishi keng yoritib berilgan.

Shuningdek tutashuv markazlari, tutashuv nuqtalarining topilish usullari hamda turli tutashmalarining hosil qilinishi haqidagi ma'lumotlar ochib berilgan. Tutashmalarining hayotda foydalanilishi, ularga misollar va qanday tutashmalar ushbu misollarda ishlatilganligini izoxlovchi chizmalar ko'rsatib o'tilgan.

Kalit so'zlar: aylana, radius, diametr, tutashma, tutashuv markazi, tutashuv nuqtasi, tashqi tutashma, ichki tutashma, aralash tutashma, grafik dastur, AutoCAD, vizualizatsiya, urinma.

Аннотация. В статье раскрывается специфика установления связей на уроках рисования, что является одним из наиболее актуальных вопросов современной педагогики, а также внедрения инновационных технологий в компьютерные программы. Цель работы - роль связей в разработке оборудования, с которым мы сталкиваемся в нашей жизни, и их реализация с помощью графического программного обеспечения. На чертеже широко показано выполнение сопряжение и их обработка в AutoCAD.

Также раскрывается информация о центрах сопряжения, способах нахождения точек сопряжения и формирования различных сопряжений. Показаны использование сопряжений в реальной жизни, их примеры и схемы, поясняющие, какие сопряжения использовались в этих примерах.

Ключевые слова: круг, радиус, диаметр, сопряжение, центр сопряжение, точка сопряжение, внешнее сопряжение, внутреннее сопряжение, смешанное сопряжение, графическое приложение, AutoCAD, визуализация, эксперимент.

Annotation. The article reveals the specifics of establishing connections in drawing lessons, which is one of the most pressing issues of modern pedagogy, as well as the introduction of innovative technologies into computer programs.

The purpose of the work is the role of connections in the development of equipment that we encounter in our lives, and their implementation using graphic software. The drawing widely shows the implementation of conjugations and their processing in AutoCAD.

It also covers information about conjugation centers, methods for finding conjugation points, and forming various conjugations. It shows the use of conjugations in real life, examples of them, and diagrams explaining which conjugations were used in these examples.

Key words: circle, radius, diameter, fillet, fillet center, fillet point, external fillet, internal fillet, mixed fillet, graphics application, AutoCAD, visualization, experiment.

Asosiy qism:

Hozirgi rivojlanib borayotgan texnika asrida loyihalar va chizmalar asosida ko'plab yangiliklar bunyod etilmoqda. Turli dizayndagi modellar, bino-inshootlar va ishlab chiqarish uchun dastgoxlar ishlab chiqilmoqda. Bilamizki bunday loyihalarni amalga oshirish uchun kuchli mutaxassis, kuchli muhandis bo'lish kerak albatta.

Fan va texnika yuksak taraqqiy etib borayotgan hozirgi sharoitda umumta'lim maktablari, kasb-hunar kollejlari, akademik litseylar va oliy ta'lim muassasalaridagi o'quvchi-talaba yoshlarimizga chuqur nazariy va amaliy bilimlar berish bilan bir qatorda har bir soha bo'yicha mustaqil faoliyat ko'rsata oladigan, o'z bilimi va malakasini mustaqil ravishda oshirib boradigan, masalaga ijodiy yondashgan holda muaommoli vaziyatlarni to'g'ri aniqlab, tahlil qila oladigan hamda sharoitga tez moslasha oladigan mutaxassislarni tayyorlash asosiy vazifalardan biri sifatida belgilangan.

Ta'limning yuqorida keltirilgan bosqichlarida har bir fan bo'yicha o'quv jarayonini uzviylik va uzluksizlikka amal qilgan holda tashkil etish pedagoglar oldidagi muhim vazifalardan biri hisoblanadi.

Boshqa fanlar qatori “Chizmachilik” fani ham o'quvchi-talabalarning fazoviy tasavvurini o'stirishga, chizmalarni o'qish, chiza olish hamda tahlil qilish va loyihachi-ixtirochilik qobiliyatlarni rivojlantirishga xizmat qiladi. Bu borada o'quvchi-talabalarda fazoviy tasavvur hamda ularning bilish faoliyatini faollashtirish uchun muhandislik muammolariga oid geometrik masalalarni yechish bo'yicha ko'nikma va malaka hosil qilish zarur.

Bunday masalalar talabalarning mavzuga oid amaliy bilimini, grafik savodxonligini va bilish faoliyatini mustahkamlaydi.

Texnikaga doir bilimlarni muvaffaqiyat bilan egallashning shartlaridan biri grafik savodxonlik, ya'ni chizmalarni standart asosida o'qish va bajara olishdir.

Ma'lumki, chizmachilik fani “Geometrik chizmachilik”, “Proyeksion chizmachilik”, “Chizma-geometriya”, “Perspektiva”, “Mashinasozlik chizmachiligi”, “Qurilish chizmachiligi” va “Topografik chizmachilik” bo'limlaridan iboratdir. Ushbu maqola “Geometrik chizmachilik” bo'limining “Tutashmalar” mavzusiga bag'ishlangan bo'lib, undagi mavzularni o'qitishda bilish faoliyatini faollashtirishning murakkablik darajalariga ajratib, o'quvchi-talabalarga bilimlarni berish orqali grafik ta'lim samaradorligini oshirishga qaratilgan.

“Geometrik chizmachilik” bo'limida oddiy geometrik yasashlar mavzusi keltirilgan bo'lib, unda geometrik yasashlarni bajarishning qonun qoidalari va usullari o'rganiladi. Bularga, turli vaziyatdagi to'g'ri chiziqlar chizish, kesmani teng bo'laklarga bo'lish, aylanalarni teng bo'laklarga bo'lish hamda tutashmalar yasash va shu kabilar kiradi. Geometrik chizmachilik bo'limi boshqa bo'limlarda bajariladigan barcha chizmalarni chizish uchun geometrik yasashlarning qonun-qoidalari asos bo'lib xizmat qiladi.

Yuqoridagi fikrlar asosida ushbu maqolada geometrik chizmachilik bo'yicha talabalar o'zlashtirishi shart bo'lgan “Tutashmalar”ni murakkablik darajalariga ajratilgan grafik vazifalar hamda ularni yechish ketma-ketligiga doir metodik ko'rsatmalar, shuningdek, egallangan nazariy va amaliy bilimlarni tekshirishga qaratilgan ma'lumotlar o'rin olgan.

Tutashma deb ikki chiziqning bir-biriga bevosita aylana yoyi orqali silliq va ravon tutashishiga aytiladi.

Tutashma tutashma radiusi R , tutashma markazi O , tutashish nuqtasi L orqali aniqlanadi. Tutashmalar detallarda tashqi tutashma, ichki tutashma va aralash tutashma holatida uchraydi. Ikki va undan ortiq aylanalarni tashqi tomonidan urinib o'tgan holda tutashtirilsa, aylanalarning **tashqi tutashmasi** hosil bo'ladi. $O1$ va $O2$ markazlardan mos ravishda $R1+R2$ radiusi bilan chizilgan ikki aylanani berilgan R yordamida tutashtiramiz. Aylananing O markazini berilgan aylanalardan R masofa uzoqlikda aylana yoylarini joylashtiramiz. Aylanalarni nuqtasining uzoqligi radial chiziq bo'yicha o'lchab olinadi. $O1$ markazdan $R1+R$ radius bilan, $O2$ markazdan esa $R2+R$ radius bilan yoylar chiziladi. Shu yoylarning kesishuv nuqtasi O tutashma markazi bo'ladi. $O1$ va $O2$ markazlarini O markazi bilan birlashtiramiz va ularning aylanalarni kesishgan nuqtalarini mos ravishda belgilansa, 1 va 2 tutashish nuqtalari hosil bo'ladi. Aylanalarni O markazidan R radius bilan tutashtirib, berilgan tutashmaning yakuniga yetishimiz mumkin. Shunday qilib, aylanalarning tashqi tutashmasiga tutashmaning markazi O berilgan aylanalarning radiuslariga tutashma radiusini qo'shish orqali topiladi (*1-rasm*).

1-rasm

Ichki tutashmaning hosil bo'lishi. O markazli ana $O1$ va $O2$ markazli aylanalarga urinib, ularni o'z ki qismiga olishi aylananing ichki tutashmasi o'lanadi. Ichki tutashmalar aksariyat hollarda ilgan aylanalarda radiuslaridan katta radiusni tashkil di. $O1$ va $O2$ nuqtalarni hamda $R1$ va $R2$ radiuslari lashgan aylanalarda R radiusi bilan tutashtiramiz. Bu ishma yoyi aylanalarning har ikkisi bilan botiq ya'ni ki tomonidan urinib tutashtiriladi. Tutashma radiusidan berilgan aylana radiusi ayrilib, ayirma ayrilgan aylana markazidan aylantiriladi, ikkala

aylanalar markazidan ayirmaning radiusi kattaligida aylana yoylari kesishib, ichki tutashmaning markazini hosil qiladi.

$R-R1$ radius bilan $O1$ markazdan, shuningdek, $R-R2$ radius bilan $O2$ markazidan yoy chizilsa, O nuqtani ya'ni yuqorida aytib o'tganimizdek tutashma markazi hosil qilinadi. Bu O markazi berilgan aylanalarning markazlari bilan birlashtirilib davom ettirilsa, shu to'g'ri chiziqlarning davomi bilan berilgan aylanalarda kesishib, ichki urinma tutashmasi ya'ni tutashuv nuqtasi hosil qilinadi. 1 va 2 nuqtalar bilan tutashuv nuqtalarini belgilaymiz. So'ngra O nuqtadan 1 va 2 nuqtalar R radius bilan tutashtiramiz.

$R-R2$ radiusi kichik aylana markazi $O2$ bilan, katta aylana markazi $O1$ dan $R-R1$ radiusi bilan yoylar chiziladi. Bu yoylar o'zaro kesishib, tutashtiruvchi chiziqning markazi O nuqtani beradi. O nuqtani berilgan, aylanalarning markazlari $O1$ va $O2$ nuqtalar bilan birlashtirib tutashmaning boshlanishi 1 va 2 nuqtalarini belgiladik. Keyingi O markazdan R radius bilan 1 va 2 nuqtalar orqali ikkala aylanaga urinib o'tuvchi tutashma yoyi aniqlanadi (*2-rasm*).

2-rasm

Yuqorida chizilgan tutashmalarni hamma turi mashina va mexanizmlarning detallarida ko'p uchraydi. Har qanday detal uning chizmasi bo'yicha yasaladi. Proyeksiyalarda tutashma turlarining ayrimlaridan yoki yig'indilaridan foydalanamiz va unga qattiq rioya qilamiz. Shakllardagi tutashmalarni aniq qilib yasashda ko'rsatib biz yuqorida aytib o'tgan usullardan foydalaniladi.

Shu bilan birgalikda aralash tutashmali detallar tutashmalari ham yuqoridagilarga asosan chiziladi. Ya'ni berilgan aylanalarning biriga tashqi, biriga ichki holatda tutashma keladi. U holda bu aralash tutashma hisoblanadi. Bunda topish kerak bo'lgan tutashma radiusidan unga ichki holatda turgan berilgan aylana radiisu ayiriladi, tashqi holatda turgan berilgan aylana radiusi qo'shiladi, ayirma va yig'indi radiuslarida aylantirilgan aylana yoylari tutashtirilib, bizga aralash tutashmaning makazini hosil qilib beradi. Aralash tutashmaga tashqi bo'lgan aylana markazi bilan topilgan tutashuv markazi to'g'ri chiziq bilan tutashtiriladi va aylanada u kesishgan joyda tutashuv nuqtasi hosil bo'ladi. Aralash tutashmaning markazi bilan unga ichki bo'lgan berilgan aylana markazi esa to'g'ri chiziq bilan tutashtirilib, davom ettiriladi va aylana bilan kesishgan qismida uning tutashuv nuqtasi belgilanadi. Berilgan R radius bilan tutashuv nuqtalari birlashtirilib, aralash tutashma yakuniga yetkaziladi (3-rasm).

3-rasm

Tutashmalar aylana bilan aylana o'rtasida tutashgani kabi to'g'ri chiziq bilan to'g'ri chiziq o'rtasida ham turli holatlarda hosil bo'ladi. Ya'ni to'g'ri burchak, o'tkir va o'tmas burchaklar orasida turli radiuslardagi tutashmalar qo'llanilishi mumkin.

O'tkir burchaklar 90° dan kichik bo'ladi. O'tkir burchakni hosil qiluvchi AB va BC to'g'ri chiziqlar R radiusda tutashtirilishi talab qilinsa, buning uchun AB va BC to'g'ri chiziq'larga R masofada parallel to'g'ri chiziqlar o'tkaziladi. Ularning kesishuv nuqtasini O bilan belgilanadi. O nuqta AB va BC to'g'ri chiziqlardan R mm masofada joylashgan nuqtasi bo'lib, tutashma markazi deyiladi.

O nuqtadan AB va BC to'g'ri chiziqlarga perpendikulyar o'tkazib, ulardan 1 va 2 nuqtalarini belgilasak 1 va 2 tutashuv nuqtalari hosil bo'ladi. O markazdan sirkul yordamida R radius bilan 1 va 2 nuqtani birlashtiruvchi yoyni chizamiz va tutashma bajariladi (4-rasm).

4-rasm

5-rasm

O'tmas burchaklar 90° dan katta burchaklardir. O'tmas burchakli tutashmalarni bajarishda ham to'g'ri burchaklar orasida hosil bo'ladigan tutashmalarni bajarishda ham yuqoridagi kabi topilishi lozim bo'lgan radius uzoqlikda berilgan chiziqlardan parallel chiziqlar chiziladi. Ular tutashib, kesishgan joyida tutashuv markazi topiladi. Tutashuv markazidan berilgan chiziqlarga perpendikulyar chiziq tortilsa, ana shu chiziqdagi tutashuv nuqtasi aniqlanadi. Tutashuv markazidan

topilishi kerak bo'lgan radiusda o'zaro tutashuv nuqtalar tutashtiriladi va tutashma hosil bo'ladi (5-rasm).

Bundan tashqari to'g'ri chiziq bilan aylana o'rtasida ichki, tashqi va aralash holdagi tutashmalar qo'llanilishi lozim bo'lgan detallar, jismlar uchrashi mumkin. Barchasida agar to'g'ri chiziq uchrasa, unga nisbatan berilgan radius uzoqlikda parallel chiziq chiziladi, aylana uchrasa, unga berilgan tutashma ichki yoki tashqi ekanligiga qarab, ayirma yoki yig'indi radiusida aylana yoylari chizilib, tutashuv markazlari aniqlanadi.

Tutashma markazlari tutashma to'g'ri chiziqlar orasida bajarilsa, doimo tutashuv markazidan shu to'g'ri chiziqqa yuborilgan pependikulyarda bo'ladi. Aylanalarda esa tashqi tutashma bo'lsa, tutashuv makazi bilan berilgan aylanalarda markazi tutashishida aylananani kesib o'tgan nuqtada, ichki tutashma bo'lsa, tutashuv markazi bilan berilgan aylanalarda markazi tutashirilib, davom etishidan aylana cheti bilan kesishib hosil qilingan nuqtasida bo'ladi. Tutashuv markazlari orqali tutashuv nuqtalari birlashtiriladi va tutashma silliq va ravon tutashiriladi.

Tutashmalar chizmachilik asboblari yordamida yuqoridagi tartibda bajarilishi bilan bir qatorda hozirgi kunda rivojlanib borayotgan kompyuter dasturlari yordamida ham ishlanadi. Har bir mutaxassis avvaliga chizma asboblari bilan chizmalarni chizishni o'rganib, keyin kompyuter dasturlarida ishlagani ma'qul hisoblanadi. Chunki, chizmani to'la tushunmay turib va uning qonun qoidalarini bilmay turib, chizma chizish bilan bog'liq bo'lgan grafik dasturlarda ishlashi noto'g'ri bo'ladi.

Chizmalarni chizish uchun ko'plab grafik dasturlar mavjud bo'lib, ulardan asosan AutoCAD dasturi aniq o'lehamlar bilan chizma standartlariga mos holda ishlash uchun qulay dastur hisoblanadi. AutoCAD o'zining tez va sifatli ifodalay olishi va chizma qoidalariga va talablariga mos holda jixozlari mavjudligi bilan aloxida o'rin egallaydigan grafik dasturdir. Ushbu dastur yordamida ko'plab qurilish chizmalari va mashinasozlik chizmalarini vaqtini tejay olgan holda sifatli holatda chiza olishimiz mumkin.

AutoCAD dasturida tutashmalarni bajarish tartibi uni chizma asboblari bilan chizishdan ko'ra ancha qulayroq amalaga oshiriladi. Buning uchun dastur interfeysi bilan yaxshi tanishish bilan birga, undagi asboblarning panellari bilan ishlashni yaxshi o'zlashtirish talab qilinadi. Tutashmalar bajarish uchun asosan aylana chizish buyrug'idan foydalaniladi. Aylana chizish tugmasi “chizish”(cherchenie, drawing) panelini tarkibida joylashgan bo'lib, ushbu buyruq tanlangandan so'ng aylananing markazi ko'rsatiladi va sichqonchani chap tugmasi bilan belgilanadi hamda kerakli radius klaviatura yodamida yozilib, tasdiqlanadi (ENTER).

Tutashma bajarish uchun ham aylana buyrug'i tanlanadi va sichqonchani o'ng tugmasi ishchi oynada bosiladi, hosil bo'lgan menyudan KKR (касание, касание, радиус) tanlanadi. Aylanalarda hosil bo'ladigan tutashuv nuqtalari taxminiy o'rinlari sichqonchani chap tugmasi bilan belgilanib, topish kerak bo'lgan radius klaviatura yordamida yoziladi va tasdiqlanadi (ENTER) (6-rasm).

6-rasm

Shu o'rinda aytib o'tish kerakki dasturning oxirgi versiyalari yanada takomillashtirilib, vizualizatsiya bosqichlarini ham amalga oshirish mumkin bo'ladi. Bu oldingi dastur versiyalaridan ko'ra hayotiyroq tarzda namoyish qilish imkonini beradi. Faqatgina 2D obyektlar bilangina emas

3D muhitda ham keng imkoniyatlar bilan chizma qoidalari asosida grafik ishlarni chizishimiz mumkin bo'lgan dastur hisoblanadi.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, har bir ilmni zamiri bilan mukammal o'rganib, uning taraqqiyoti uchun tajribalar va imkoniyatlarni ishga solgan holda yangiliklarga intilish va ularni amalga oshirish barcha mutaxassislarni o'z kasbiga bo'lgan qiziqishini yanada orttiradi. Natija esa jamiyatimizning rivoji uchun ijobiy samara beradi.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. “O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi” Fan va texnologiya nashriyoti, 2008. – 480 b.
2. Ashirboyev Azim Ozodovich. Chizmachilik. T., “Yangi nashr”, 2008. – 192 b.
3. Valiyev A‘zamjon Ne‘matovich. Chizmachilik. T., “TDPU rizografi”, 2013. – 244 b.
4. Sh.K.Murodov, A.O.Ashirboyev. Chizma-geometriya va chizmachilikdan ruscha-o‘zbekcha lug‘at. T., “Fan” nashriyoti, 2008. – 191 b.
5. M.B.Shah, B.C.Rana. Engineering Drawing. India, “PEARSON Education”, 2009 y. 580 b.
6. J.Y.Yodgorov, T.R.Sobirov, N.J.Yodgorov. T., Chizmachilik “Fan”, 2007. – 277 b.
7. Xalimov Mohir Karimovich. Chizmachilik. T., “TDPU rizografi”, 2003. – 180 b.
8. Ikrom Raxmonov. Chizmachilik 9-sinf darsligi. T., “Sharq”, 2014. – 102 b.
9. Temur Rixsiboyev. Kompyuter grafikasi. T., “O‘zbekiston Yozuvchilar uyushmasi adabiyot jamg‘armasi” 2006. – 168 b.
10. E.I.Ro‘ziyev, A.O.Ashirboyev. Muhandislik grafikasini o‘qitish metodikasi. T., “Sharq”, 2010. – 247 b.
11. Maxmudov A. O. USE OF FINE ART AND APPLIED ART EXAMPLES IN THE NATIONAL ARCHITECTURE //International Bulletin of Medical Sciences and Clinical Research. – 2022. – T. 2. – №. 11. – C. 37-46.
12. Maxmudov A. O. USE OF FINE ART AND APPLIED ART EXAMPLES IN THE NATIONAL ARCHITECTURE //International Bulletin of Medical Sciences and Clinical Research. – 2022. – T. 2. – №. 11. – C. 37-46.
13. Maxmudov A. O. USE OF FINE ART AND APPLIED ART EXAMPLES IN THE NATIONAL ARCHITECTURE //International Bulletin of Medical Sciences and Clinical Research. – 2022. – T. 2. – №. 11. – C. 37-46.
14. Ismonov X. B. et al. NATIONAL ARCHITECTURE OF UZBEKISTAN AND ARCHITECTURAL MONUMENTS OF THE INDEPENDENCE PERIOD //Educational Research in Universal Sciences. – 2023. – T. 2. – №. 3. – C. 4-12.
15. Ismonov X. B., qizi Abduraimova M. A. ORTOGONAL PROYEKSIYALAR VA MODELNI KO ‘RINISHLARI //Educational Research in Universal Sciences. – 2022. – T. 1. – №. 3. – C. 288-296.
16. Xurshidbek I., Umurzoq R., Muazzamoy A. MARKAZIY VA PARALLEL PROYEKSIYA ORTOGONAL PROYEKSIYALAR VA MODELNI KO ‘RINISHLARI //Educational Research in Universal Sciences. – 2022. – T. 1. – №. 4. – C. 70-81.
17. Xurshidbek I., Umurzoq R., Muazzamoy A. PROYEKSIYA TASVIRLARNI YASASH //RESEARCH AND EDUCATION. – 2022. – T. 1. – №. 6. – C. 27-33.